

Alicja Okuńska

METODY POZYSKIWANIA PIENIĘDZY PRZEZ BANK¹⁶⁰

Wstęp

Banki są instytucją rynku finansowego, a ściśle określone przez prawo zasady prowadzenia działalności stanowią o ich szczególnym charakterze. Banki komercyjne to przedsiębiorstwa, które „handlują” pieniędzmi i dokonują obrotu gotówki między jednostkami gospodarczymi a społeczeństwem. Praca przedstawia najważniejsze aspekty gospodarki finansowej banku, a jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie: skąd banki pozyskują pieniądze? Banki komercyjne nie mają możliwości wydrukowania takiej ilości gotówki jakiej potrzebują, ponieważ wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych posiada Narodowy Bank Polski. Ponadto duża część transakcji we współczesnej gospodarce jest realizowana w formie elektronicznej, a pieniądź w tej postaci jest tak samo uznawanym środkiem płatniczym jak banknoty.

Nadrzędnym celem każdego banku jest prowadzenie swojej działalności w taki sposób, aby pozyskać jak najwięcej środków by w efekcie realizować czynności związane z udzielaniem kredytów. Bowiern to ilość udzielonych kredytów stanowi o oczekiwanej stopie zwrotu, jaką w swych założeniach określa bank. W celu przybliżenia omawianej problematyki zasadne jest więc wskazanie składników bilansu i operacji bankowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zjawisk zagrażających stabilności systemu bankowego.

¹⁶⁰ Praca napisana pod kierunkiem dr. Andrzeja Baranowskiego, adiunkta w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

Pieniądz i jego funkcje

Pieniądz towarzyszy ludzkości od czasów starożytności. Na przestrzeni wieków doprowadził nie tylko do wielkich konfliktów, ale przyczynił się do ogromnych sukcesów, rozwoju cywilizacji i globalnego rozmachu. Jest nieodłączną częścią życia każdego człowieka i może odgrywać w nim różnorodną rolę. Z pieniędzmi mamy styczność każdego dnia, robiąc zakupy, pracując, podejmując decyzje finansowe, płacąc podatki czy oszczędzając. Trudno więc wyobrazić sobie funkcjonowanie człowieka bez pieniędzy, gdy to właśnie od ilości posiadanych zasobów pieniężnych zależy zaspokojenie naszych podstawowych potrzeb. Przez jednych pieniądz postrzegany jest jako siła napędowa, motywacja do działania, realizowania planów i marzeń, dla innych zaś jest przekleństwem.

W ciągu wieków pieniądz zmieniał się głównie w związku z rozwojem gospodarki towarowej. Najstarszym i najbardziej popularnym sposobem wymiany bezpośredniej jest barter, który polega na wymianie towaru za towar. Rozwój handlu spowodował jednak, że ludzie traktowali tylko określone towary jako środek płatniczy. Przykładowo w Chinach takim środkiem płatniczym był jedwab, a w Ameryce Południowej ziarna kakaowca. W kolejnych okresach funkcję pieniądza pełniły metale i ich stopy a także kruszce, głównie złoto i srebro. W literaturze taką wymianę nazywa się wymianą pośrednią. Sprzedajemy swój produkt lub usługę i otrzymujemy pieniądz, za który możemy otrzymać inny produkt, którego potrzebujemy. Rolę pieniądza może pełnić każdy produkt pod warunkiem, że będzie powszechnie akceptowany i będzie służył do dokonywania płatności za dostarczane dobra.

Podstawową cechą, którą wyróżnia pieniądz jest płynność, co oznacza, że to towar, który najszybciej zmienia właściciela. Powszechnie uznawany jest natomiast jako środek, za pomocą którego można uregulować wszelkie zobowiązania, odgrywa rolę pośrednika we wszelkich transakcjach handlowych pomiędzy osobami, między firmami i krajami.

W literaturze przedmiotu wymieniane są cztery podstawowe funkcje pieniądza: pieniądz jako środek wymiany, środek płatniczy, miernik wartości i środek przechowywania wartości. Pieniądz pełniący funkcję środka wymiany, jak sama nazwa wskazuje odnosi się do okoliczności umożliwiającej wymianę towar za towar. Funkcja płatnicza dotyczy możliwości regulowania zobowiązań, które wynikają nie tylko z zapłaty za towar czy usługę, ale też do zapłaty innych zobowiązań, jak na przykład podatki. Zbigniew Dobosiewicz w książce pt. *Wprowadzenie do finansów*

i bankowości określa funkcję pieniądza jako miernika wartości i nawiązuje do wartości towarów, których cena wyrażana jest w pieniądzu¹⁶¹. Ostatnie wymieniane zastosowanie pieniądza jako środka przechowywania wartości odnosi się do gromadzenia oszczędności. Funkcja ta, inaczej zwana tezauryzacją polega na wykorzystaniu pieniądza w przyszłości. Otrzymując wynagrodzenie za pracę większość ludzi nie wydaje całości, tylko odkłada, aby móc je wydać na zakup towarów czy usług w dowolnym momencie, w zależności od potrzeb.

Bank jako instytucja finansowa

Banki wchodzą w skład systemu bankowego wraz z prawem bankowym, nadzorem bankowym oraz bankiem centralnym. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski, który odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej. Banki wykonują swoją działalność zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która określa również zasady tworzenia banków i ich organizacji.

Prawo bankowe to również zbiór wszelkich aktów prawnych, których regulacje odnoszą się do relacji między bankiem a klientem. Nadzór nad ich działalnością sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, powołana na mocy Ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym. We wszystkich krajach są powszechnie nazywane bankami natomiast dyrektywy Unii Europejskiej określają je instytucjami kredytowymi. W literaturze przedmiotu nie istnieje jednoznaczna definicja pojęcia banku. Przede wszystkim pojęciem tym określa się rodzaj instytucji finansowej nastawionej na generowanie zysków. M. Zaleska podkreśla, że banki dążą do zwiększenia swojej wartości i udziału na rynku, a zatem nie można o banku mówić, że jest instytucją charytatywną¹⁶². Wobec tego, bank jest instytucją finansową, nastawioną na generowanie zysków, a jego głównym celem jest maksymalizacja tych zysków.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje bank jako osobę prawną uprawnioną do wykonywania czynności bankowych

¹⁶¹ Z. Dobosiewicz, *Wprowadzenie do finansów i bankowości*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 23.

¹⁶² M. Zaleska (red. nauk.), *Banki i inne instytucje kredytowe*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 48.

obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym¹⁶³. Czynności, o których mowa zostały określone w art. 5 przywołanej ustawy i należą do nich: przyjmowanie wkładów pieniężnych, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, emitowanie papierów wartościowych, potwierdzanie gwarancji bankowych akredytyw oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych¹⁶⁴. Wymienione czynności zastrzeżone są wyłącznie dla działalności bankowej, jednak banki mogą wykonywać inne czynności, do których uprawnione są też inne podmioty. Czynności te określa art. 5 ust. 2 cytowanej ustawy: udzielanie pożyczek, operacje czekowe i wekslowe, obrót pieniędzmi elektronicznymi, obrót wierzytelnościami pieniężnymi, czynności związane z emisją papierów wartościowych czy pośrednictwo w zawieraniu umów strukturyzowanych¹⁶⁵.

Banki poza czynnościami, które zostały wymienione mogą też prowadzić działalność polegającą na: nabywaniu akcji, obrocie papierami wartościowymi, nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, zamianie wierzytelności na składniki majątku dłużnika oraz usługach doradczych i konsultacyjnych¹⁶⁶. Można twierdzić, że banki konkurują nie tylko między sobą, ale również z innymi instytucjami finansowymi.

W zależności od charakteru prowadzonej działalności można wyróżnić banki uniwersalne i wyspecjalizowane. Banki uniwersalne prowadzą ogólną działalność depozytowo-kredytową a zakres ich usług skierowany jest do szerokiej grupy klientów, zaś wyspecjalizowane są nastawione na konkretny profil działalności, na przykład banki inwestycyjne, hipoteczne. Dzięki temu, że skupiają swoją ofertę na konkretnej grupie odbiorców, są w stanie przedstawić korzystniejszą ofertę niż banki uniwersalne.

Z. Dobosiewicz wymienia cztery podstawowe typy banków ze względu na cel działania: banki komercyjne, banki spółdzielcze, banki komunalne i kasy oszczędnościowo-pożyczkowe. Banki komercyjne nastawione są na zysk, dla banków spółdzielczych najważniejszym celem jest umożliwienie spółdzielcom dostępu do podstawowych usług bankowych. Banki komunalne natomiast mają za zadanie ułatwić rozwój gmin, a kasy oszczędnościowo-pożyczkowe dostęp do względnie taniego kredytu¹⁶⁷.

¹⁶³ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439).

¹⁶⁴ Ibidem.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ Ibidem.

¹⁶⁷ Z. Dobosiewicz, *Wprowadzenie do finansów...*, s. 30.

Najbardziej popularne są banki komercyjne i stanowią największą część systemu bankowego. Na koniec 2021 roku w Polsce działalność prowadziło 30 banków komercyjnych¹⁶⁸. *Banki komercyjne to przedsiębiorstwa działające dla zysku, które przechowują cudze pieniądze, płacąc właścicielom odsetki. Zgromadzone wkłady pożyczają przedsiębiorstwom, konsumentom i państwu*¹⁶⁹. Z cytowanej definicji wynika, iż główną funkcją banków jest pośrednictwo finansowe dążące do osiągnięcia jak największego zysku w możliwie najdłuższym czasie jak najbardziej. M. Rajczyk definiując komercjalizm banku podkreśla, iż jest to działalność handlowa, w której towarem jest pieniądz, a jej celem jest osiągnięcie zysku, jednak zgodnie z przepisami prawa¹⁷⁰. Z. Dobosiewicz wyróżnia dwie formy zysku: bezpośredni i pośredni. Do pierwszej grupy należą zyski z prowadzonych podstawowych operacji finansowych, natomiast zyski pośrednie wynikają z wyspecjalizowanej działalności banku, np. udzielania kredytów na zakup samochodów¹⁷¹. Zysk bowiem odzwierciedla wynik finansowy, który oznacza, że przychody banku są znacząco większe niż koszty ich nabycia. Ponadto zysk rekompensuje poniesione ryzyko finansowe, z jakim każdy bank prowadząc działalność musi się mierzyć.

Mateusz Machaj wyróżnia dwa filary w działalności bankowej: kasowo-rozliczeniowy oraz oszczędnościowo-kredytowy¹⁷². Filar kasowo-rozliczeniowy to głównie depozyty bankowe, czyli pieniądze wpłacone do banku. Korzyści jakie czerpie z nich bank to: możliwość realizowania transakcji w formie przelewów, płatności kartą oraz wypłaty z bankomatu, za które pobierana jest dodatkowa opłata. Drugi wspomniany filar oszczędnościowo-kredytowy polega głównie na polityce związanej z udzielaniem kredytów.

Operacje bankowe jako metody generowania zysku

¹⁶⁸ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_roczny_2021.pdf

¹⁶⁹ B. Czarny, E. Czarny, R. Bartkowiak, R. Rapacki (red. nauk), *Podstawy ekonomii*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 359.

¹⁷⁰ M. Rajczyk, *Podstawy bankowości komercyjnej. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym*, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997, s. 10.

¹⁷¹ Z. Dobosiewicz, *Bankowość*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 44–45.

¹⁷² M. Machaj, *Wolna przedsiębiorczość. Podręcznik do nauki podstaw przedsiębiorczości*, Instytut Ludwiga Von Misesa, Wrocław 2016, s. 78.

Bilans jest częścią obowiązkowego sprawozdania finansowego, który każdy bank zobowiązany jest opracować zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Bilans banku, podobnie jak każdego przedsiębiorstwa, zawiera informacje o stanie aktywów i pasywów, które zgodnie z obowiązującą regułą sumy bilansowej są sobie równe. Analiza bilansu stanowi podstawę do oceny sytuacji finansowej oraz kierunków zmian. Pozwala wyciągać wnioski z podjętych działań a także eliminować ewentualne zagrożenia. Na podstawie otrzymanego wyniku finansowego i sumy bilansowej określa się zysk banku i wyodrębnia, które czynności będą priorytetem, a które powinny zostać zmienione lub całkowicie wycofane. Zarząd banku powinien zarządzać swoim aktywami i pasywami w taki sposób, aby osiągać jak najwyższe zyski. W tym celu bank musi z jednej strony dysponować odpowiednią sumą pieniędzy, gdyby depozytariusze zażądali wypłaty gotówki, a z drugiej inwestować w płynne aktywa, które umożliwią wywiązanie się z tego obowiązku wobec klientów.

Po stronie pasywów w bilansie znajduje się kapitał własny, który stanowi wszystkie środki będące własnością banku. Uproszczony podział kapitałów własnych banku to: kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwy, wypracowane zyski oraz rezerwy celowe¹⁷³. Kapitał zakładowy to kapitał wnoszony przez założycieli banku, zarówno w formie wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych (nieruchomości, wyposażenie). Zgodnie z art. 32 Ustawy – Prawo bankowe, wkład nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000 000 euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku¹⁷⁴.

Kapitał zapasowy to przychody banku z tytułu akcji po zapłaceniu podatku. Akcjonariusz, który nabywa akcje, zakupuje je po cenie nominalnej wraz z premią emisyjną. Do kapitałów własnych banku zalicza się również zysk niepodzielony z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego. Przeznaczenie części zysków na zwiększenie kapitału zależne jest od decyzji akcjonariuszy. Z jednej strony obniża to wysokość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom, a z drugiej zwiększa kapitał banku, czyli podnosi jego prestiż wśród klientów. Rezerwy celowe stanowią zabezpieczenie oraz środki na pokrycie ewentualnych strat wynikających z udzielenia tzw. „złych kredytów”.

¹⁷³ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, s. 14.

¹⁷⁴ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439).

Znaczną część pasywów stanowią kapitały obce, które w rzeczywistości nie należą do banku, ponieważ składają się głównie z depozytów, czyli oszczędności gospodarstw domowych, przechowywanych na rachunku bankowym. Założenie rachunku bankowego wiąże się z zawarciem umowy o charakterze cywilnoprawnym i jest zobowiązujące dla obu stron. Depozyty tworzą największą część pasywów i według stanu na dzień 31.12.2021 r. stanowiły 72,7% sumy bilansowej sektora bankowego w Polsce¹⁷⁵. Jednym z rodzajów depozytów są tzw. wkłady na żądanie, które mogą zostać wypłacone w każdej chwili, gdy depozytariusz tego zażąda oraz wkłady terminowe, które mogą zostać wypłacone dopiero po uprzednim zgłoszeniu bankowi takiego zamiaru¹⁷⁶. Zgodnie z powyższym można wskazać rachunki bieżące (rozliczeniowe) oraz lokaty terminowe. Rachunki bieżące, będące do dyspozycji klienta w każdej chwili, mogą być prowadzone dla osób prawnych – rachunki a vista oraz dla osób fizycznych – rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, tzw. ROR-y.

Przyjmowanie depozytów należy do podstawowych operacji bankowych biernych. Tego rodzaju depozyty są źródłem „taniego pieniądza” dla banku. Prowadzenie rachunku bankowego to wpłaty i wypłaty, karty płatnicze (w tym kredytowe i debetowe), polecenia przelewu, kredyty, usługi sejfowe. Dochodami z tego tytułu są opłaty i prowizje a także odsetki karne za nieterminową spłatę. Prowadzenie rachunków bankowych to również ponoszenie kosztów związanych między innymi z przetwarzaniem informacji o nich w bazach (usługi teleinformatyczne). Zasadne dla banku jest więc zamykanie rachunków, na których nie ma żadnych środków pieniężnych i nie są wykonywane żadne operacje finansowe.

W przypadku depozytów terminowych, których oprocentowanie określa zawarta umowa i zwykle zależy od okresu na jaki zostały powierzone środki pieniężne przez klienta, możemy mieć do czynienia z kapitalizacją odsetek. Kapitalizacja roczna oznacza doliczenie odsetek po upływie roku do kapitału, a następnie naliczanie odsetek od skapitalizowanej sumy. Depozyty wykorzystywane są głównie przez bank na udzielane kredyty i lokaty w papiery wartościowe. Emitowanie papierów wartościowych jest uzupełnieniem bieżącej działalności depozytowej banku. Emisje

¹⁷⁵ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_roczny_2021.pdf

¹⁷⁶ D. Begg (red. nauk.), *Makroekonomia*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, s. 119.

akcji mają za zadanie zwiększyć kapitał w celu wzrostu skali działalności banku i przyspieszenie jego rozwoju.

Banki komercyjne mogą też gromadzić depozyty w walutach obcych. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne przechowują na kontach gotówkę w walucie obcej. Tego rodzaju rachunki są prowadzone również dla przedsiębiorstw, które współpracują z zagranicznymi kontrahentami i posiadanie takiego rachunku jest konieczne. Stawki oprocentowania rachunków walutowych są ustalane według stawek światowych, jednak zmiany w kursach walutowych są obciążone ryzykiem poniesienia strat przez bank¹⁷⁷. Kapitały obce stanowią więc środki, które bank zobowiązany jest zwrócić właścicielom¹⁷⁸. Depozyty stanowią najmniej zyskowe fundusze dla banków, ponieważ koszty ich utrzymania są dość wysokie, ponieważ obejmują wypłatę odsetek i koszty obsługi rachunków (zastrudnienie pracowników-kasjerów, utrzymanie bankomatów, placówek oddziałów banku, koszty reklamy i marketingu). Ponadto bank zobowiązany jest do odprowadzania od depozytów rezerw obowiązkowych, co zwiększa koszt pozyskania pieniądza.

Aktywa banku to głównie kredyty i pożyczki udzielone osobom i przedsiębiorstwom, ale także nabyte papiery wartościowe (bony skarbowe i obligacje) emitowane przez państwo i przedsiębiorstwa¹⁷⁹. W publikowanych przez Krajowy Nadzór Finansowy danych, aktywa sektora bankowego w grudniu 2021 roku wynosiły 2572,4 mld zł, a największą ich część stanowiły kredyty – 56,5%. Drugą, pod względem udziału w aktywach, kategorią są instrumenty dłużne, które stanowią 28,8%¹⁸⁰. Niemniej jednak, najbardziej płynnym aktywem jest gotówka. Rezerwy w postaci środków pieniężnych to rezerwa obowiązkowa obligatoryjnie narzucona przez prawo. W sytuacji, gdy zasób gotówki jest zbyt niski, banki pożyczają gotówkę od banku centralnego w celu przywrócenia stopy rezerw obowiązkowych do wymaganego poziomu. Stopę rezerw wylicza się jako stosunek wartości rezerw gotówkowych do wartości posiadanych depozytów.

Banki utrzymują rezerwę środków płynnych w celu zachowania bezpiecznej stopy rezerw minimalnych na ewentualność, gdyby właściciele

¹⁷⁷ M. Rajczyk, *Podstawy bankowości komercyjnej. Produkty bankowe i obsługa klientów*, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko Biala 1997, s. 80.

¹⁷⁸ Z. Dobosiewicz, *Wprowadzenie do...*, s. 142.

¹⁷⁹ D. Begg (red. nauk.), op. cit., s. 118.

¹⁸⁰ https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_roczny_2021.pdf

wkładów pieniężnych zażądali ich zwrotu. Należy podkreślić, że banki muszą być wypłacalne, a współczynnik wypłacalności określany jest procentowo i wyraża zdolność finansową banku. Minimalny współczynnik wypłacalności jaki bank jest zobowiązany utrzymać określa Prawo bankowe i obecnie wynosi 8%. W przypadku utraty płynności, gotówkę bankom pożycza Narodowy Bank Polski i staje się tzw. kredytodawcą ostatniej instancji. Taka pożyczka ma na celu niedopuszczenie do bankructwa banku, która wywołałaby wśród depozytariuszy panikę i utratę wiarygodności wśród tychże instytucji. Z tego względu, to bank centralny sprawuje nadzór i kontrolę nad polityką pieniężną i zapobiega utracie wkładów pieniężnych przez gospodarstwa domowe.

Banki inwestują w papiery wartościowe, które wykazują dużą płynność, czyli niski koszt wymiany ich na gotówkę. Przykładem papierów wartościowych są bony skarbowe, akcje i obligacje. Bony skarbowe są papierem wartościowym emitowanym przez Skarb Państwa, których sprzedaż ma pokryć potrzeby budżetowe i zmniejszyć deficyt. Z uwagi na to, iż termin ich wykupu jest krótki, należą do krótkoterminowych aktywów w bilansie. Odsprzedaż bonów przed terminem oznacza stratę oprocentowania, co dla banku jest korzystne, ponieważ nie będzie zobligowany do wypłaty odsetek. Akcje to papiery wartościowe, tzw. udziałowe, które uprawniają akcjonariuszy do otrzymania dywidendy, czyli części zysku danej spółki. Bank, posiadając akcje danej spółki ma prawo uczestniczyć w organach nadzoru konsorcjum, a więc zabierać głos w podejmowaniu strategicznych decyzji kształtujących rozwój spółki. Można stwierdzić, iż podmiot nabywający akcje danej spółki staje się jej współwłaścicielem i uzyskuje przywilej do nabywania profitów z prowadzonej działalności oraz majątku w przypadku jej likwidacji¹⁸¹.

Obligacje to papiery wartościowe dłużne o okresie trwania co najmniej roku, w bilansie wykazywane jako długoterminowe aktywa finansowe tzw. wierzytelnościowe. Polegają na wykonaniu zobowiązania przez emitenta wypłaty właścicielowi obligacji wraz z oprocentowaniem określonej sumy pieniędzy¹⁸². Obligacje należą do mniej płynnych aktywów, ponieważ odzyskana gotówka z ich sprzedaży jest obciążona większą niepewnością

¹⁸¹ W. Dębski, *Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 205.

¹⁸² W. Dębski, op. cit., s. 238.

niż w przypadku weksli¹⁸³. W związku z tym termin zwrotu jest odległy, a szybka i korzystna sprzedaż może być uciążliwa. Obligacje z bezterminowym prawem do dochodu, to obligacje, których stopień płynności jest bardzo wysoki ze względu na niemożność określenia dochodu z ich sprzedaży za kilka miesięcy.

Literatura przedmiotu wskazuje, iż zarządzanie instrumentami dłużnymi zależne jest od zmian stóp procentowych. Ich zmiany oddziałują na zysk, bowiem wzrost stóp procentowych powoduje tendencję spadkową wartości papierów wartościowych, a jednocześnie wzrost odsetek od posiadanych instrumentów przez bank. Z kolei malejące stopy procentowe przyczyniają się do zwiększenia wartości obligacji, ale jednocześnie do umniejszenia dochodów z dysponowania bieżącymi.

Dzięki inwestycjom na rynku kapitałowym w papiery wartościowe, banki mogą pomnażać swoje zyski. Praktyką stosowaną przez bank w celu pozyskania pieniądza jest sekurytyzacja, która polega na sprzedaży, a następnie zakupie papierów wartościowych pod zastaw wierzytelności innym podmiotom. Charakterystycznym przykładem tego zjawiska była sekurytyzacja kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, która polegała na łączeniu umów kredytowych w pakiety, a następnie sprzedaży innym instytucjom w celu obniżenia poziomu ryzyka. Kredyty te, w USA nazywane sub-prime, udzielane były klientom o niskiej zdolności kredytowej, najczęściej bez stałego dochodu i majątku. Stopniowo rosnące raty i odsetki wraz ze wzrostem stóp procentowych na rynku spowodowały niewypłacalność banków a sekurytyzacja przekształciła się w globalny problem. Łączenie pojedynczych kredytów o obniżonej jakości miało ograniczyć ryzyko, jednakże okazało się w skutkach bardziej ryzykowne niż zakładano¹⁸⁴.

Kredyty należą do mniej płynnych aktywów aniżeli pozostałe, ponieważ bank udzielając kredytu na określony czas nie może odzyskać pożyczonych środków, aż do upływu określonego terminu, po którym kredyt stanie się wymagalny. Udzielanie kredytów jest czynną operacją bankową i przynosi największą część przychodów. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy ustaloną kwotę pieniężną na określony czas. Kredytobiorca zobowiązuje się natomiast do

¹⁸³ D. Begg (red. nauk.), op. cit., s. 122.

¹⁸⁴ D. Begg (red. nauk.), op. cit., s. 123–127.

spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie¹⁸⁵. Najbardziej dochodowe są kredyty hipoteczne ze względu na dużą sumę pożyczonych pieniędzy, długi okres spłat i zwykle niskie oprocentowanie.

Przykładowo, kredyt na sumę 1000 zł na okres jednego roku i oprocentowany w wysokości 6% będzie mniej opłacalny od kredytu na sumę 250 000 zł, okres 20 lat i oprocentowany w wysokości 3%. W tym miejscu warto zaznaczyć, że odsetki naliczane od kredytu nie należą w całości do banku, ponieważ pewna ich część przekazywana jest jako stopa procentowa do Narodowego Banku Polskiego.

Rentowność banku wzrasta wraz z liczbą udzielonych kredytów, jednak przepisy prawa ograniczają tę możliwość. Ponadto warto podkreślić, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji, wydanego na podstawie art. 71 Ustawy – Prawo bankowe, bank nie może udzielić jednemu podmiotowi kredytu większego niż wynosi 25% funduszy własnych banku. Działalność kredytowa finansowana jest z depozytów oraz zaciąganych w banku centralnym kredytów, które są ostatecznością ze względu na wysoki koszt. Bank centralny udzielając pożyczki bankom komercyjnym stosuje stopę dyskontową¹⁸⁶. Ustalając stopę dyskontową na wysokim poziomie zmusza banki komercyjne do utrzymania rezerw obowiązkowych na jak najlepszym poziomie, aby uniknąć zaciągania pożyczek.

Niektóre banki posiadają też depozyty w innych bankach. Lokaty międzybankowe mają na celu utrzymanie równowagi finansowej, utrzymanie płynności oraz są źródłem zysku¹⁸⁷. W celu ograniczenia ryzyka, banki analizują sytuację finansową wśród konkurencji i dokonują decyzji o wielkości lokat w innym banku. Korzyści z pozyskiwania lokat międzybankowych przedkładają się w możliwości wykorzystania całej sumy, bowiem nie muszą tworzyć rezerw obowiązkowych od tych wkładów. Ponadto, zyski z nich są nieopodatkowane, a koszt ich uzyskania bardzo niski¹⁸⁸. Lokaty dokonywane w innych bankach ujmowane są w bilansie po stronie aktywów, natomiast te przyjmowane z innych banków po stronie pasywów. Banki utrzymują równowagę na rynku finansowym

¹⁸⁵ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439).

¹⁸⁶ D. Begg (red. nauk.), op. cit., s. 154.

¹⁸⁷ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, s. 170.

¹⁸⁸ Z. Dobosiewicz, *Bankowość...*, s. 172.

lokując nadwyżki w innej placówce, w której aktualnie brakuje pieniędzy. WIBOR to stopa procentowa, po której banki udzielają pożyczki innemu bankowi, natomiast WIBID to stopa procentowa, po której banki płacą za wkłady przyjęte w depozyt.

Kolejny składnik bilansu, jakim są budynki banków i lokale z całym wyposażeniem, komputery, licencje, systemy komputerowe, materiały biurowe, środki transportu są określane jako „niepracujące” aktywa, ponieważ nie generują zysku, ale są niezbędne do prowadzenia działalności.

Z punktu widzenia banku, generowanie zysku polega na operacjach aktywnych, które stanowią pozyskiwanie majątku, pasywne zaś stanowią źródło inwestycji. Operacje bankowe są dokonywane na składnikach bilansu polegającego na sprzedaży pasywów i kupnie aktywów. Istotne jest więc, iż bank udziela długoterminowych kredytów z przychodów ze sprzedaży krótkoterminowych wkładów pieniężnych¹⁸⁹. Banki oferują swoim klientom jak najwięcej usług i na tyle interesujących, aby zachęcić jak największe grono osób.

Ze względu na dużą konkurencyjność, banki coraz częściej dokonują operacji pozabilansowych, których nie wykazuje się w bilansie, a które również przyczyniają się do generowania zysków. Do takich operacji zalicza się generowanie dochodu z marż polegające na oferowaniu klientom usług takich, jak: przeprowadzanie transakcji walutowych w ich imieniu, poręczanie dłużnych papierów wartościowych, obsługa gwarancji po partych hipoteką oraz oferowanie gwarantowanych linii kredytowych¹⁹⁰.

Innym przykładem operacji pozabilansowej są transakcje kredytowe, czyli tzw. sprzedaż kredytu. Proces ten polega na sprzedaży kredytu za wyższą sumę od jego pierwotnej wartości. Wysokie oprocentowanie takiego kredytu powoduje, że inne banki chętnie je nabywają¹⁹¹. W sytuacji, gdy Bank A pożycza środki Bankowi B (tzw. pożyczka międzybankowa), oprocentowanie takiego kredytu jest ustalone przez WIBOR. Bank B pozyskane pieniądze pożycza konsumentom i to klient uzyskując taki kredyt spłaca odsetki, które są sumą WIBORU oraz marży. Tak więc nie ma znaczenia po jakim WIBORZE Bank A, udzieli kredytu Bankowi B, ponieważ ten drugi odzyska WIBOR w odsetkach a dodatkowo zyska na marży. WIBOR

¹⁸⁹ Frederic S. Mishkin, *Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych*, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 295.

¹⁹⁰ Frederic S. Mishkin, op. cit., s. 319.

¹⁹¹ Frederic S. Mishkin, op. cit., s. 318–319.

jest wskaźnikiem zmiennym, który wzrastając zwiększa ratę kredytu udzielonego klientowi, który zapłaci większe odsetki, a to powoduje, że Bank B jeszcze więcej zyskuje na takim kredycie. Marża odsetkowa natomiast stanowi różnicę między wysokością oprocentowania kredytów i wkładów.

Wskazane operacje mają na celu zwiększenie zysku banku. Problemem staje się wybór odpowiedniej metody, która będzie najbardziej rentowna po uwzględnieniu kosztów. Podstawę do podjęcia dobrej decyzji stanowi porównanie rentowności aktywów z kosztem pozyskania pasywów. Jeżeli aktywa są na tyle dochodowe, że przewyższają koszty uzyskania pieniądza, sygnałem dla banku jest możliwość rozszerzenia tych operacji bankowych, dzięki którym bank zyskuje jak najwięcej.

Bank jako instytucja zaufania publicznego

Każdy bank dążąc do stworzenia dobrego wizerunku i zbudowania zaufania wśród społeczeństwa powinien opracować odpowiednią strategię działań. Działania te powinny obejmować plan marketingowy, promocję oraz potrzeby obecnych i przyszłych klientów. Banki podnoszą swój prestiż tworząc obraz banku nowoczesnego, wypłacalnego i budzącego zaufanie. Z pozorów błahe, jednak znaczące są takie czynniki, jak wystrój placówki czy zachowanie i ubiór personelu. Ma to wpływ na postrzeganie banku i budowanie dobrych relacji z klientem.

Większość banków uznaje rozbudowę sieci placówek jako sposób pozyskania pieniądza. Mimo kosztownej realizacji skupiają się na takim przedsięwzięciu licząc na korzyści w postaci pozyskania nowych klientów. Szczególny charakter prowadzonej działalności przez banki świadczy o ich znaczeniu jako instytucjach zaufania publicznego. Wśród społeczeństwa powinno panować przekonanie, że powierzone środki są bezpieczne, a pracownik banku podpisując umowę kredytową w sposób zrozumiały przedstawi wszystkie informacje.

Coraz częściej występują przypadki nieuczciwości ze strony instytucji finansowych. Najbardziej znanym przykładem fałszywej działalności banków są kredyty „frankowiczów”. Przekręt frankowy sprawił, że banki otrzymały z tego tytułu ogromne zyski. Kredyt we frankach wyróżniał się atrakcyjnymi warunkami finansowymi, kurs franka szwajcarskiego był bardzo stabilny, a oprocentowanie zdecydowanie niższe niż kredytu w polskiej walucie. Wówczas cieszyły się one ogromną popularnością do czasu, gdy pojawił się nagły wzrost kursu walutowego. Podstawową

różnicą od kredytów w polskiej walucie była wysokość oprocentowania na rynku międzynarodowym – LIBOR, który wówczas był bardzo korzystny. Nieuczciwość banków polegała przede wszystkim na niepoinformowaniu klientów o ryzyku walutowym, stosowanie klauzul abuzywnych oraz brak zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym. Niestety, kredyty złotówkowe okazują się takim samym wyzyskiem jak kredyty we frankach szwajcarskich, z tą różnicą, że w kredytach złotówkowych nieuczciwość polega na braku informowania klientów o ryzyku związanym z WIBOR. Co ważne, wskaźnik WIBOR ustalany jest przez banki wchodzące w skład panelu WIBOR, a jego stopa zmienia się wraz ze wzrostem stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jak podaje portal zyciebez kredytu.pl przez ostatnie kilka lat wskaźnik WIBOR utrzymywał się na poziomie 1,7%, gdzie obecnie wynosi około 7,3%¹⁹². Ta gwałtowna zmiana spowodowała drastyczny wzrost rat kredytów a prawo bankowe określa, że banki powinny jedynie otrzymywać zysk z udzielonych kredytów w postaci ustalonej w umowie marży. Bank powinien cieszyć się dobrą reputacją, wzbudzać zaufanie wśród społeczeństwa i absolutnie nie czerpać nadmiernych zysków kosztem klientów poprzez matactwa i abuzywne umowy.

Ryzyko w działalności bankowej

Osoba zarządzająca bankiem powinna mieć dużą wiedzę w zakresie ekonomii, doświadczenie oraz odznaczać się charakterystycznymi cechami personalnymi. Kierowanie bankiem polega na umiejętności wyboru optymalnej struktury działania. Od takiej osoby wymaga się umiejętności podejmowania decyzji (również pod presją), a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Banki samodzielnie prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o opracowany plan finansowy, którego założeniem jest pokrycie kosztów działalności z uzyskanych przychodów. Ważne są więc nie tylko racjonalne decyzje, ale również stosowanie w porę odpowiednich środków zaradczych. Prowadzenie operacji na rynku wiąże się z oceną ryzyka, z ustalaniem wysokości oprocentowania depozytów i kredytów,

¹⁹² <https://zyciebez kredytu.pl/rosnace-stopy-procentowe-jak-banki-zarabiaja-na-konsumentach-wibor-libor-czy-saron-to-nie-ma-zadnego-znaczenia-niestety-przekret-goni-przekret/>, dostęp w dniu 14.10.2022 r.

analizą opłacalności usług oraz wdrażaniem nowych, innowacyjnych i odpowiadających potrzebom klientów produktów. Jedną z podstawowych zasad zarządzania bankiem jest jego płynność.

Sytuacja banku, który dysponuje nadwyżką rezerw jest stabilna. Jednak, gdy rezerwy te nie są wystarczająco duże, bank musi zaciągać pożyczki w innych bankach, sprzedawać papiery wartościowe czy zaciągać kredyt w banku centralnym. Takie działania powodują dodatkowe koszty, dlatego banki starają się utrzymywać jak największe rezerwy nadwyżkowe. Zarządzanie aktywami polega na utrzymaniu ich płynności w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu, zaś pasywami – na zdobywaniu funduszy minimalizując koszty. Należy wskazać, iż rentowność aktywów powinna być znacząco wyższa od kosztów pozyskania pieniądza, bowiem do kosztów zalicza się również wydatki administracyjne i utrzymanie placówek bankowych. Z punktu widzenia zarządzania, ważne jest zarządzanie adekwatnością kapitałową, które polega na zabezpieczeniu w formie posiadania wymaganej wielkości kapitału z uwzględnieniem podejmowanego ryzyka w związku z prowadzoną działalnością.

Działalność banku jest związana z podejmowaniem ryzyka, którego wysoki stopień w działalności bankowej wynika przede wszystkim z obrotów środkami pieniężnymi w miliardach złotych oraz z faktu, że są to głównie pieniądze nie będące własnością banku. M. Zaleska twierdzi, że bank jest instytucją „handlującą” ryzykiem i wymienia cztery rodzaje ryzyka w działalności bankowej: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko operacyjne i ryzyko płynności¹⁹³. Banki podejmują decyzje odpowiedzialnie i w taki sposób, aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu. Za podjęte ryzyko mogą zyskać bonus w postaci marży odsetkowej. W związku z tym, tak istotne jest podejmowanie racjonalnych i przemyślanych decyzji.

Ryzyko kredytowe wiąże się z oceną wiarygodności ekonomicznej klienta i rozpoznaniem ryzyka niespłacenia kredytu. Proces ten polega na podejmowaniu działań zmierzających do zebrania informacji o potencjalnych kredytobiorcach poprzez wypełnienie formularza. Pośrednicy bankowi pytają o wysokość dochodów, warunki zatrudnienia, posiadany majątek, wierzytelność, stan cywilny, wiek czy liczbę dzieci. Na podstawie zebranych danych, bank ocenia zdolność kredytową a pracownik banku podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie wnioskowanego kredytu. Podobne działania podejmowane są wobec przedsiębiorstw

¹⁹³ M. Zaleska (red. nauk.), *Bankowość*, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013 s. 48–49.

wnioskujących o kredyt. Pozyskiwane informacje dotyczą zysków i strat firmy, wielkości sprzedaży, jego rentowności, konkurencyjności czy planów rozwojowych. Działalność kredytowa jest najważniejszą, z punktu widzenia zysku, dziedziną banku. Uzależniona jest bowiem od sytuacji gospodarczej kraju i obciążona ryzykiem braku zwrotności.

Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami zachodzącymi w gospodarce takimi jak stopa procentowa, kurs walutowy, ceny papierów wartościowych i ceny towarów¹⁹⁴. Zmiany stóp procentowych mają wpływ na dochody banku, bowiem z zawartych umów wynika oprocentowanie stałe bądź zmienne. Przy stałej stopie procentowej bank zyskuje lub traci w zależności od tego, czy określone stopy procentowe w umowie są obecnie niższe czy wyższe. Jeżeli umówione oprocentowanie jest niższe niż aktualnie stosowane bank traci, w odwrotnej sytuacji zyskuje.

Ryzyko operacyjne związane jest z błędami, opóźnieniami, wadliwym działaniem systemów, kradzieżami i wynika z błędnie podjętych decyzji dotyczących transakcji bankowych.

Stabilność sektora bankowego zależna jest w dużej mierze od sytuacji gospodarczej kraju i decyzji organów państwowych. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, banki komercyjne w 2020 roku odnotowały stratę, co spowodowane było obniżaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w związku z pandemią COVID-19. Strata wynikała głównie z powodu spadku przychodów odsetkowych. W 2021 roku stopniowo zwalniał wzrost aktywów płynnych spowodowany napływem środków pomocowych w ramach pandemii i płynność banków nadal utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie. Wynik finansowy banków wzrastał, czemu sprzyjały wyższe opłaty i prowizje oraz pozostałe przychody operacyjne osiągając na koniec roku zysk w wysokości 5976,0 mln złotych.

Zakończenie

Konkurencja na rynku sprawia, że banki przywiązują wiele starań, aby ich oferta była dostosowana do potrzeb klientów. Banki poszukują usługobiorców, którzy będą w stanie nie tylko zapłacić jak najwyższe odsetki od zaciągniętego kredytu, ale przede wszystkim będą wypłacalni. W celu

¹⁹⁴ M. Zaleska (red. nauk.), op. cit., s. 181.

pozyskania pieniędzy zachęcają klientów do lokowania swojego kapitału w zamian za oprocentowanie, co pozwala na wypłacenie wkładu z zyskiem. Ulokowane środki bank przeznacza na kredyty z wyższym oprocentowaniem, które pokryje koszty prowadzonej działalności. Ta inwestycja pozwalająca na zarabianiu pieniędzy na depozytach klientów wyróżnia banki i zapewnia im oczekiwaną stopę zwrotu. Bank zarządzając pasywami powinien nabywać je po jak najniższych kosztach. Najważniejszym jednak zadaniem dla banku jest podejmowanie decyzji o wysokości kapitału oraz sposobie jego gromadzenia. Wobec tego, problemem banku nie jest zwiększenie depozytów, co można uczynić oferując większe oprocentowanie, a opłacalność wykorzystania pozyskanych pieniędzy.

Trudnym zadaniem jest ocena, jak dużą część środków należy utrzymywać w aktywach o wysokim stopniu płynności, a jaką część przeznaczyć na kredyty i pożyczki, które zapewniają wyższą stopę zwrotu. Gospodarka finansowa banku skupia się przede wszystkim na dążeniu do przewagi przychodów nad kosztami. Działalność banku można określić jako czynności polegające na sprzedaży depozytów i zakupu aktywów ze zgromadzonych środków w postaci udzielanych kredytów, które przynoszą dochód.

METODY POZYSKIWANIA PIENIĘDZY PRZEZ BANK

Słowa kluczowe: pozyskiwanie pieniędzy, bank jako instytucja finansowa, funkcje pieniądza, operacje bankowe.

Streszczenie

Banki jako instytucje rynku finansowego prowadzą działalność według ściśle określonych zasad. Banki komercyjne to przedsiębiorstwa, które nastawione są na generowanie zysków, a głównym celem ich działalności jest maksymalizacja tych zysków. Publikacja przedstawia najważniejsze aspekty gospodarki finansowej banku a głównym celem jest odpowiedź na pytanie: skąd banki pozyskują pieniądze? Banki komercyjne nie mogą wydrukować sobie potrzebnej ilości gotówki, bo wyłączne prawo do emitowania znaków pieniężnych ma Narodowy Bank Polski. W celu odpowiedzi na postawione pytanie, należy przeanalizować bilans banku oraz podstawowe operacje bierne i czynne, mając na uwadze występujące

ryzyko w działalności bankowej, które wynika głównie z obrotu ogromną ilością środków pieniężnych.

METHODS OF OBTAINING MONEY BY THE BANK

Keywords: raising money, bank, financial institution, functions of money, banking operations.

Abstract

Banks as institutions of the financial market operate according to strictly defined rules. Commercial banks are enterprises that are focused on generating profits, and the main goal of their activity is to maximize these profits. The publication presents the most important aspects of the bank's financial management and the main goal is to answer the question: where do banks obtain money from? After all, commercial banks cannot print the amount of cash they need, because the National Bank of Poland has the exclusive right to issue cash. In order to answer the question posed, it is necessary to analyze the bank's balance sheet and basic passive and active operations, taking into account the risk in banking activity, which results mainly from the turnover of huge amounts of cash.

Bibliografia

Literatura

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., *Makroekonomia*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
2. Czarny B., Czarny E., Bartkowiak R., Rapacki R., *Podstawy ekonomii*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
3. Dobosiewicz Z., *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
4. Dobosiewicz Z., *Wprowadzenie do finansów i bankowości*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
5. Dębski W., *Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

6. Mishkin Frederic S., *Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
7. Rajczyk M., *Podstawy bankowości komercyjnej. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym*, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997.
8. Rajczyk M., *Podstawy bankowości komercyjnej. Produkty bankowe i obsługa klientów*, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997.
9. Zaleska M., *Bankowość*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

Źródła

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji (Dz. U. poz. 1018).
3. <https://zyciebez kredytu.pl>
4. <https://www.knf.gov.pl>